

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

¡Y sigue la reforma a la salud!

Con un camino pedregoso hacia el senado

El pasado 18 de noviembre se aprobó en primer debate la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con 14 votos a favor y 4 en contra. Se incluyen 6 artículos nuevos:

- Art. 58: se crean las Entidades de Salud del Estado Itinerante, una respuesta a los retos en territorios de difícil acceso.
- Art. 59 y 63: se ocupan del acceso a los servicios para personas con enfermedades de alto costo y huérfanas.
- Art. 60: se encarga de promover la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, que además reconoce las necesidades espaciales en salud para las personas que viven en territorio en conflicto.
- Art. 61: se encarga de promover la producción local de vacunas
- Art. 62: determina que los establecimientos encargados de la gestión farmacéutica deben cumplir requisitos de ley para poder realizar su operación.

[En el texto se identificaron algunos otros cambios leves](#), pero en general se mantuvo la estructura del PL 312-24. Del PL 135-24 se estima que se incluyó el 10% de lo propuesto.

El texto aprobado ha mejorado en brevedad y enfoque, pero sigue sin ser claro en la viabilidad financiera, la gestión del gasto y de los riesgos en salud, y genera preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos descentralizados.

Un estudio de la ANDI muestra que [se produciría un déficit de hasta 141,4 billones de pesos en los próximos 10 años con la aprobación de esta reforma. Esta cifra contrasta con las proyecciones del](#) Ministerio de Hacienda, que estima una reducción del gasto en 21.8 billones. Lo que es cierto es que, al menos en el mediano plazo, la reforma aumentaría el gasto público, debido a la necesaria ampliación de la cobertura territorial.

Lo problemático del asunto, es que como el gobierno no se diversifican las fuentes de financiación, más allá de los impuestos saludables, los cuales son insuficientes frente al aumento del gasto previsto.

A esto se suma la polémica sobre el incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de este año [debió ser del 15,6%, pero fue solo del 12%](#), dejando una brecha importante para cubrir los costos actuales, y profundizando la discusión sobre el posible déficit presupuestal del sistema. [Acemi pronosticó que el déficit en el sector de salud para 2024 será de 5.9 Billones de pesos](#). A pesar de este panorama, en el texto de reforma aprobado no se incluye una propuesta clara de financiación integral y sostenible del sistema.

Tampoco es claro cómo resolver las brechas de oferta de talento humano en salud con perspectiva territorial. Este es un factor clave para asegurar el acceso a los servicios en los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y en las Redes Integrales e Integradas de salud (RIITS). A su vez, exige una estrategia de gestión del talento humano que no se detalla con claridad en el articulado.

Por otra parte, se [requiere una propuesta más arriesgada](#) para el control del gasto en medicamentos y tecnologías en salud. La propuesta de reforma podría incorporar acciones de gobernanza y rectoría sobre este tema para garantizar que el gasto público se concentre en las necesidades en salud y sobre aquellos medicamentos e insumos con mayor aporte terapéutico, para reducir la presión de la industria de tecnologías médicas.

Paralelamente a la discusión de la reforma, durante los últimos dos años el sistema de salud se reconfiguró debido a varias decisiones del gobierno (la conformación y puesta en marcha de los equipos territoriales, la ampliación del giro directo, los ajustes a la UPC y la ampliación de las intervenciones a las EPS, entre otras).

El aumento de [quejas y tutelas](#) por deficiencias en la prestación de servicios en un contexto de estas numerosas transformaciones, hace parte de los retos del Gobierno nacional para garantizar el derecho a la salud; retos que se suman al camino pedregoso de la aprobación de la reforma en las próximas rondas de discusión en el senado.